

UCHBURCHAK VA ULARNING TURLARI

Muxammadjonova Gulasal Mo'ydinjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti matematika va informatika yo'nalishi

202-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275299>

Annotatsiya: Ushbu maqolada uchburchak va ularning turlari haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Uchburchak, uchburchak tengsizligi, perimetr, uchburchak turlari, uchburchak yuzasi.

Uchburchak — bir to'g'ri chiziqda yotmagan uchta nuqta va uchlari shu nuqtalarda bo'lgan uchta kesmadan yasalgan figura. Berilgan nuqtalar uchburchakning uchlari, uchlarni tutashtiruvchi kesmalar uchburchakning tomonlari, tomonlari orasidagi uchta burchak uchburchakning burchaklari deyiladi. Uchburchak-eng sodda ko'pburchakdir.

Odatda, "uchburchak" so'zi o'rniga Δ belgisi ishlatiladi: " ΔABC ". Bu yozuv uchlari A,B,C nuqtalardan iborat uchburchakni bildiradi. A,B,C, nuqtalarni AB,AC,BC kesmalar yordamida tutashtiramiz. Natijada ABC uchburchak deb ataluvchi shakl hosil bo'ladi.

a,b,c-uchburchak tomonlari.

α, β, γ -uchburchak ichki burchaklari.

Uchburchak tengsizligi: Har qanday uchburchakda ikkita tomonining uzunliklarining yig'indisi, uchinchi tomon uzunligidan kata bo'ladi.

$$a < b + c, \quad b < a + c, \quad c < a + b.$$

$$|a - b| < c, \quad |a - c| < b, \quad |b - c| < a.$$

Uchta nuqta har qanday bo'lganda ham bu nuqtalarning istalgan ikkitasi orasidagi masofa ulardan uchinchi nuqtagacha bo'lgan masofalarning yig'indisidan kata emas. Uchburchakning barcha tomonlarining yig'indisi uning *perimetri* deyiladi: $p = a + b + c$. Uchburchakning yarim perimetri: $p' = \frac{a + b + c}{2}$, p' -yarim perimetr.

Uchburchakda uchta burchak bor. Uchburchak burchaklari gradus o'lchovlarining yig'indisi 180° ga teng. $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$

Uchburchak burchaklariga ko'ra uch xil bo'ladi:

1. O'tkir burchakli uchburchak,
2. O'tmas burchakli uchburchak,
3. To'g'ri burchakli uchburchak.

Uchburchakning burchaklari	Uchburchakning atalishi	Ko'rinishi (rasm)
Hamma burchaklari o'tkir burchak	O'tkir burchakli uchburchak	
Burchaklaridan biri to'g'ri burchak	To'g'ri burchakli uchburchak	
Burchaklaridan biri o'tmas burchak	O'tmas burchakli uchburchak	

Kosinuslar teoremasi: Uchburchak istalgan tomonining kvadrati qolgan ikki tomoni kvadratlari yig'indisidan shu ikki tomon bilan ular orasidagi burchak kosinusining ikkilangan ko'paytmasini ayirish natijasiga teng.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha; \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2accos \beta; \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

Uchburchakning yuzi uchun Geron formulasi: $p' = \frac{a+b+c}{2}$ p' -yarim perimenter.

$$S = \sqrt{p'(p' - a)(p' - b)(p' - c)} ;$$

Uchburchak tomonlariga ko'ra uch xil bo'ladi:

1. Teng tomonli (muntazam) uchburchak,
2. Teng yonli uchburchak,
3. Turli tomonli uchburchak.

Uchburchakning tomonlari	Uchburchakning atalishi	Ko'rinishi (rasm)
Uchala tomoni o'zaro teng: $AB=BC=AC$	Teng tomonli (muntazam) uchburchak	
Uchala Tomonining uzunliklari har xil: $AB \neq BC \neq AC$	Turli tomonli Uchburchak	
Ikki tomoni o'zaro teng: $AB=BC$	Teng yonli uchburchak	

Hamma tomonlari teng bo'lgan uchburchakka teng tomonli muntazam uchburchak deyiladi: $a=b=c$. Hamma burchaklari teng bo'lgan uchburchakka teng tomonli uchburchak deyiladi. $\alpha=\beta=\gamma$. Perimetri: $p=3a$. Yuzi: $S=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$

Teng yonli uchburchakning yuzi: $S=\frac{b^2 \sin \alpha}{2}$; $S=\frac{1}{2} ab \sin \beta$; $S=\frac{1}{2} a^2 \cos \frac{\alpha}{2}$

Masala. Perimetri 28sm ga teng bo'lgan teng yonli uchburchakning uchinchi tomoni teng tomonlaridan 4sm uzun. Shu uchburchakning tomonlarini toping.

Yechilishi: ABC uchburchakning teng tomonlarini x deb bilsak, uchinchi shartga ko'ra $x+4$ bo'ladi(3-rasm). Unda, masal shartiga ko'ra, $P=x+x+x+4=3x+4=28(\text{sm})$, $x=8$ sm. Demak, $AB=AC=8$ sm; $BC=12$ sm.

Javob: 8sm; 8sm; 12sm.

Hulosa qilib aytganda uchburchakni mahkam shakl deb bejizga aytmaymiz chunki bu uchburchaklarni hayotda juda ko'p uchratamiz. Uyimizning tomi bunga misol bo'la oladi. Demak biz uchburchakni yuzasini topishni bilsak hayotda ham buni qo'llay olamiz.

References:

1. A'zamov, A. Geometriya 7-sinf: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik/ A. A'zamov, B. Haydarov, E. Sariqov. -Tuzatilgan va to'ldirilgan uchinchi nashr. - Toshkent: «Yangiyo'l poligraf servis», 2017,- 160 b.
2. M. Usmanov Matematika Oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar uchun Ma'lumotnoma. 2-qism
3. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Uchburchak>
4. <https://matematika.uz/2017/01/vii-geometriya-uchburchak-va-uning-turlari/>